

Propuesta metodológica sobre análisis del discurso: caso entidades de base tecnológica en el estado de Colima, México.

O. Mares Bañuelos*¹, A. Arcega Ponce¹, E. Macías Calleros¹,
A. Cárdenas Villalpando, H. Moreno Zacarías¹

¹Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán, Universidad de Colima, Carretera Colima-Manzanillo Kilómetro 40, Col. La Estación, C. P. 28934, Tecomán, Col., México.

*oscar_mares@ucol.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Mediante el uso de triangulación de datos, se construye una propuesta metodológica para el análisis del discurso. Esta metodología tiene como fundamento las contribuciones teóricas que atienden el rigor metodológico y enfatizan en la fiabilidad del procedimiento para el análisis estructural y semántico del discurso. Los resultados obtenidos consideran la información de tres fuentes: entrevistas no estructuradas a líderes de las TI, premisas documentales y una auditoría externa a la industria de las TI en el estado de Colima, cuyo proceso y resultados se utilizan para el análisis de cinco variables (Estatus de las TI, Gestión del capital humano, Modelo de gestión de proyectos, Metodologías innovadoras, El papel de la industria de las TI), para la toma de decisiones en las organizaciones.

Palabras clave: Análisis del discurso, Gestión de proyectos, Triangulación de datos, Metodologías innovadoras.

Abstract

Through the use of data triangulation, a methodological proposal for discourse analysis is built. This methodology is based on theoretical contributions that address methodological rigor and emphasize the reliability of the procedure for the structural and semantic analysis of discourse. The results obtained consider information from three sources: unstructured interviews with IT leaders, documentary premises and an external audit of the IT industry in the state of Colima, whose process and results are used for the analysis of five topics (IT Status, Human capital management, Project management model, Innovative methodologies, The role of the IT industry) for decision making in organizations.

Key words: Discourse analysis, Project management, Data triangulation, Innovative methodologies.

Introducción

La investigación describe el procedimiento que se realizó para recabar la información del objeto de estudio[1], y como una primera aproximación se han definido los atributos del constructo, haciendo referencia a la teoría de objetos propuesta por Ole-Johan Dahl, Kristen Nygaard, científicos de origen noruego, en donde un objeto abstracto se le define por sus atributos, sus especificaciones y las relaciones de estos entre sí. De esta manera se ha definido cada una de las variables de tipo dependiente, que queremos conocer:

1. Gestión de capital humano en TI
2. Modelos de negocio de las empresas de TI
3. Metodologías empleadas en empresas de TI

Las cuales se han evaluado mediante tres estrategias: auditorías externas, referentes documentales y entrevistas no estructuradas, para organizar la información de acuerdo con las necesidades del estudio, procurando en todo momento la homogeneidad entre los instrumentos y los atributo a medir y analizar. Procurando objetividad y fiabilidad. La información de tipo cualitativa, que mediante entrevistas realizadas a instancias relevantes de la industria de las TI en el estado de Colima y en México, se ha analizado para complementar el aspecto cuantitativo de la misma. Para constituir una serie de tablas derivadas de dicho

análisis, las cuales denotan evidentes significados, mismos que son insumos para la tomade decisiones de acuerdo a los temas o variantes de interés. Las entidades informantes pertenecen a la AMITI, al Cluster de las TI Colima A.C., al Consejo del Conacyt Colima, a la industria del software y a la academia.

Metodología

Materiales

La materia prima de este análisis cualitativo se ha originado mediante datos obtenidos mediante triangulación de información de tres orígenes distintos: premisas documentales de acuerdo a las tres variables dependientes descritas con anterioridad, entrevistas no estructuradas a líderes de las TI en México, y una auditoría realizada a unidades económicas de la industria de las TI en el estado de Colima.

Procesos y métodos

Para [2], existen cuatro diferentes tipos de triangulación de datos:

- 1.Triangulación de datos: en este se realiza un muestreo teórico del proceso de acumulación y gestión de la información: Análisis agregado (muestreo aleatorio), análisis interactivo (estudios de cara a cara), análisis colectivo (observación estructural funcional de una comunidad).
- 2.Triangulación de investigador: se realiza la múltiple observación de investigadores en un mismo objeto de estudio, evitando así el sesgo potencial de un solo observador y asegurando una mayor confiabilidad en las observaciones.
- 3.Triangulación teórica: en este tipo de colección de datos, se prueban dos o más modelos diferentes, sobre un mismo grupo o escenario particular, en donde se busca confrontar hipótesis distintas, o en su defecto, llegar a resultados que pudieran eventualmente ser empatados. Es un método poco usado, pues no es económico en el más estricto sentido, pues requiere de un rigor metodológico probado por ambas partes, y mientras más hipótesis se piensan probar, más es su costo metodológico.
- 4.Triangulación metodológica: en este tipo de colección de datos, se extraen la información empírica de un mismo fenómeno estudiado, bajo diferentes condiciones del mismo. En síntesis, la triangulación entre métodos es la combinación de dos o más estrategias de investigación diferentes en el estudio de una unidad empírica (conjunto de datos) [3].

En este sentido, se trata de información relevante de datos de origen cualitativo, y de sus datos vertidos en entrevistas, en premisas de modelos de negocio basadas en TI de orden nacional y global, complementada con una auditoría externa practicada a entidades económicas del estado de Colima, México, afiliadas al Clúster de la TI Colima A.C. propiamente, idea que [4], definen a la triangulación, como el uso de varios métodos tanto cualitativos como cuantitativos, de fuentes de datos, teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno.

Rigor y validez del estudio

En relación con el rigor científico de la investigación cualitativa [5] citan a Patton, Hoepfl, Lincon y Guba, quienes a su vez, proponen que la investigación constructivista demanda criterios diferentes de los de la investigación convencional, relacionados estos con:(Validez interna (Credibilidad), Validez externa, generalización (Transferibilidad, Intercambiabilidad), Confiabilidad (Dependabilidad, Seriedad), Objetividad (Imparcialidad, Honradez, Confirmabilidad, Neutralidad)). La idea del uso de la triangulación no significa literalmente que se tengan que usar rigurosamente tres formas de colección de datos empíricos, fuentes de datos, investigadores, teorías o ambientes, por el contrario, si implica la triangulación, el uso de diferentes estrategias al estudiar un mismo fenómeno, como pudiera ser entrevistas individuales, grupos focales o talleres investigativos, en la que se pudiera enriquecer la información empírica este mismo orden de ideas y relacionado con el análisis del discurso, contempla el rescate de cuadros de información de los textos tratados de forma: Descriptiva, Explicativa y evaluativa, Estructural o de intención, Énfasis positivo, negativo o neutro, Intensidad y ponderación expresada, Importancia que se otorga al mismo [6]. Para de esta manera continua su informe con relación a la fiabilidad y validez. mencionando que estos pueden ser soportados por la metodología de la triangulación, sea esta de datos, de investigadores, teórica o metodológica, en el cual cita las metodologías empleadas por Barney Glaser y Anselm Strauss en su teoría fundamentada, el procedimiento analítico de Spradley, además de proponer la auditoría externa sugerida por Lincon y Guba con el propósito de aumentar la

confiabilidad del proceso y del producto, observando de esta manera a la investigación como un todo bajo la teoría general de sistemas propuesta por Ludwin Von Bertalanffy.

Resultados y discusión

Por su parte[7] nos ilustra en relación con la forma del muestreo en la investigación cualitativa y nos menciona el uso de procedimientos estadísticos como lo es el muestreo aleatorio simple o estratificado, sin embargo, lo que se busca es: (Crear constructos, Describir fenómenos, Explicar procesos micro sociales, Analizar características particulares de un subconjunto de la población, Descubrir patrones dentro de una población irregular). Al considerar el tratamiento de los datos, los cuales pasan por un análisis de tipo: (Gramatical, Semántico, Análisis, Cognitivo, Categorización, Codificación, Organización conceptual (transformación de datos)) [8] En este sentido, [9] contempla como una propiedad de validez de rigor científico en la investigación cualitativa, a la validez semiológica, la cual aborda el valor del análisis semiológico del discurso social, para muestras de datos no probabilísticos, con fundamento en los estudios de Zelling Sabbetai Harris, sobre el análisis del discurso.

Tabla 1. Triangulación de datos, derivada de entrevistas a líderes nacionales y locales en el ámbito de las TI (vista parcial de datos).

	1. Estatus de las TI en el país o entidad	2.Gestión del capital humano	3.Modelo de gestión de proyectos	4.Metodologías innovadoras	5.El papel de la industria de TI
ENTREVISTA A					
AMITI Javier Allard Taboada Director General	Clúster de Querétaro, Jalisco, CDMX, Yucatán, Colima se encuentran en desarrollo creciente.	Las universidades deben planificar las competencias de los próximos diez años. Se debe buscar un mecanismo para el financiamiento de las certificaciones.	La clusterización pareciera ser el mecanismo adecuado para conseguir que los proyectos sectoriales se lleven a buen puerto.	No se puede concebir el desarrollo de TI con calidad sin estas metodologías de buenas prácticas a nivel global.	La triple hélice debe tocar a todos los actores del desarrollo, pues la agenda digital está en marcha. Es decir, la transformación digital para el país.

Tabla 2. Análisis de premisas documentales en el ámbito de las TI a nivel nacional e internacional. (vista parcial de datos).

	1. Estatus de las TI en el país o entidad	2.Gestión del capital humano	3.Modelo de gestión de proyectos	4.Metodologías innovadoras	5.El papel de la industria de TI
PREMISA A					
AMITI	El mercado de TIC representó el 5% del PIB hacia el 2015 con un valor de 35 mil millones de dólares en México (I. Maldonado, IDC México, 2015).	Vacío ***	AMITI informó que, el 50% de las empresas en México apuestan sus inversiones en TIC hacia mejoras en la productividad y los procesos de negocio.	Son cuatro las tecnologías que están impulsando la inversión en TIC en el país: Procesamiento en la nube, conectividad, interconexión por redes sociales y gran procesamiento (big-data), todas las anteriores	Datos del presente informe señalan que al cierre de 2015, el mercado de TIC llegó a los 60 mil MD en nuestro país, lo cual representa un incremento del 4% respecto del año anterior.

requieren de uso
 intensivo de
 internet.

Tabla 3. Auditoría externa de unidades económicas afiliadas al Clúster TI Colima, A.C. (vista parcial de datos).

	1. Infraestructura	2. Equipamiento	3. Tecnología	4. Procesos	5. Personal certificado	6. Empresa certificada	7. Puntuación general
ENTIDAD A							
SIACEPSA	Muy bien	Muy bien	Muy bien	Regular	Bien	Bien	4.30
ENTIDAD B							
Montecristo Data Mining	Muy bien	Muy bien	Muy bien	Muy bien	Muy bien	Bien	4.80

Factores de competitividad	Regular -Bien	90%	Capacidad instalada y cómputo: Poco más de la media de las empresas de TI afiliadas al Clúster adolece de una infraestructura y equipamiento adecuado para el buen desempeño de sus funciones, sin embargo, se consideran suficientes.
1. Infraestructura	Muy bien	10%	
2. Equipamiento			Mecanismos de procesamiento: Se consideran adecuados los conocimientos aplicados a los procesamientos de datos, conectividad y demás técnicas de servicios tecnológicos de la mayoría de las empresas.
Factores de competitividad	Bien-Muy bien	80%	
3. Tecnología	Regular	20%	Formas de trabajo validadas y probadas: La falta de estandarización en la ejecución de procesos es uno de los mecanismos que adolece la mayoría de las empresas.
Factores de competitividad	Suficiente-Bien	90%	
4. Procesos	Muy bien	10%	Formas de trabajo validadas y probadas: Es notable la deficiente cantidad de empresas y profesionales de las TI que ostentan certificaciones de buenas prácticas de la industria a nivel nacional o internacional.
Factores de competitividad	Insuficiente-Regular	90%	
5. Personal certificado	Bien-Muy bien	10%	Notas adicionales
6. Empresa certificada			
<p>La auditoría externa se realizó de acuerdo con la política de calidad y competitividad de la industria de las TI en el estado, y por iniciativa del propio Clúster TI a las empresas que decidieron someterse a este ejercicio, como estrategia para conseguir el despliegue de la agenda digital en el estado de Colima. Los resultados de este estudio servirán como insumo para la toma de decisiones en el corto y mediano plazo, relacionado con el Programa Operativo Anual del Clúster.</p> <p>A la fecha se han ofrecido cuatro certificaciones para lograr las competencias necesarias para desarrollar los proyectos sectoriales en el estado, presentándose estos a los sectores del agro y logística portuaria.</p>			

Figura 1. Infraestructura de TI en auditoría practicada a la industria local: El propósito de la auditoría externa en primera instancia es porque garantiza cierta confiabilidad en el tema de la certidumbre a la hora de contar con elementos de valor para poder evaluar entidades de cualquier naturaleza, en este case de la industria de las TI.

1. Estatus de las TI en el país o entidad	AMITI:	Descriptiva Ponderación Énfasis Estructural Importancia	Ciudades capital *** +++ Argumentada ###	Semántica Modelo centralizado de bienes y servicios, desarrollo focalizado en ciudades capitalinas y de vocación generalmente industrial.
	Clúster: TI	Descriptiva Ponderación Énfasis Estructural Importancia	Gobernanza de TI *** 000 Argumentada ###	Semántica Posicionar al estado de Colima en el ámbito nacional de las TI mediante un modelo de gobernanza competitivo.
	CONACYT: Colima	Descriptiva Ponderación Énfasis Estructural Importancia	TI en evolución *** --- Argumentada ###	Semántica Fortalecer la triple hélice para impulsar a las TI en el estado de Colima.
	Softek:	Descriptiva Ponderación Énfasis Estructural Importancia	Política gubernamental *** --- Argumentada ###	Semántica Rezago de México en TI a nivel global, necesita impulso de políticas gubernamentales.
Notas adicionales				
Las fuentes informantes imprimen especial énfasis a los modelos de negocio impulsadas por la estrategia competitiva de las TI, sin embargo, hacen referencia a la necesidad de aplicar impulsores como la triple hélice, una gobernanza adecuada y políticas públicas que las apuntalen para competir globalmente, sin embargo, no se especifican formas de impulsar el capital humano en TI.				

Figura 2. Entrevistas a líderes nacionales y locales en el ámbito de las TI: mediante entrevistas no estructuradas, se recabó la información que, sobre tres variables de interés para el constructo, se evaluaron y pasaron por el proceso metodológico descrito, arrojando el análisis del discurso de estas instancias.

La tabla 3 describe los seis elementos de análisis del discurso por los que se tamizó la información proveniente de las fuentes anteriormente citadas, las cuales se han triangulado con el propósito de contar con elementos de juicio sobre el estado que guarda la industria de las TI en tres temas, tópicos o variables de interés para el presente estudio, que como ya se ha mencionado es de tipo cualitativo.

Tabla 3. Descripción de simbología utilizada en la ponderación de valores analizados en el análisis del discurso con base en las teorías descritas en el fundamento metodológico.

1.Descriptiva	{idea clave token}
2.Ponderación	{alta ***, media **, baja *}
3.Énfasis	{positivo +++, negativo ---, neutro 000}
4.Estructural	{Argumentada, Poco argumentada, No argumentada}
5.Importancia	{poco ///, mucho ###, nada ???}
6.Semántica	{significado central textual}

1. Estatus de las TI en el país o entidad	<p>Informantes { AMITI, Sector SCT, AAIMSI, IMCO, CONACYT }</p> <p>Convergencias {brechas sociales en TIC, impacto positivo en el PIB, baja presupuestal en TIC}</p> <p>Divergencias { 0 }</p> <p>Hitos { (5% PIB de TIC, 2015), (Internet a 1,456 municipios,2015) }</p>
2. Gestión del capital humano	<p>Informantes { AMITI, Sector SCT, AAIMSI, IMCO, CONACYT }</p> <p>Convergencias {bajo presupuesto en I+D, baja producción en propiedad industrial e intelectual}</p> <p>Divergencias { 0 }</p> <p>Hitos { (0.5% PIB en I+D Méx., 2013), (0.5% PIB en I+D Otros países, 2013) }</p>
3. Modelo de gestión de proyectos	<p>Informantes { AMITI, Sector SCT, AAIMSI, IMCO, CONACYT }</p> <p>Convergencias {agenda digital 4.0, inversión en innovación de procesos productivos}</p> <p>Divergencias { se augura crecimiento de inversión TIC, se augura decrecimiento en emprendimientos }</p> <p>Hitos { (50% inversión en TIC de empresas, 2016), (59% de gasto en voz y datos, 2016) }</p>
4. Metodologías innovadoras	<p>Informantes { AMITI, Sector SCT, AAIMSI, IMCO, CONACYT }</p> <p>Convergencias {agenda digital 4.0, economía del conocimiento, servicios en la nube}</p> <p>Divergencias { 0 }</p> <p>Hitos { (programa PROSOFT impulsor de industria 4.0, 2016) }</p>
5. El papel de la industria de TI	<p>Informantes { AMITI, Sector SCT, AAIMSI, IMCO, CONACYT }</p> <p>Convergencias {incremento en conectividad, empleos en TIC, servicios de voz y datos}</p> <p>Divergencias { 0 }</p> <p>Hitos { (estructura organizacional como impulsor de la agenda digital, 2016) }</p>
Notas adicionales	
Las fuentes informantes imprimen especial énfasis en abatir la brecha digital del país, de la rentabilidad de las TIC, de la importancia de los programas sectoriales como PROSOFT para el impulso de la economía basada en el conocimiento y en la industria 4.0. (TACHADAS sin datos).	

Figura 3. Premisas de carácter consistente en el análisis de discurso. Las convergencias, divergencias e hitos, han sido los elementos de filtro en el sector de las TI o informantes, que en relación de las variables de la primera columna definen.

Contraste cuantitativo

Figura 4. Se muestran los resultados cuantitativos de la auditoría externa a entidades económicas de TI. El Promedio general obtenido en la auditoría externa para una escala de 0-5.: 3.70.

Como medio de comparación y contraste para los datos cualitativos, se presenta esta grafica en que los proyectos sectoriales representan el camino que la industria clusterizada puede adoptar, en un entorno de legalidad y transparencia, para alinearse a los planes estratégicos

de las entidades económicas, como los proyectos PROSOFT relacionados con esta visión metodológica, para el estado de Colima, México.

Figura 5. Los datos recabados por instrumento cuantitativo sobre metodologías innovadoras, procesos al interior de la organización y alianzas estratégicas organizacionales, confirman su simetría con los resultados derivados del análisis del discurso de orden cualitativo.

Lo anterior demuestra que el análisis de tipo cualitativo vs análisis cuantitativo, es tan útil, eficaz y provechoso para el conocimiento final y total (más completo) del constructo de investigación, que el autor a dispuesto a manera de colofón y prueba, con el mismo propósito.

Trabajo futuro

En análisis posteriores se recomienda realizar un estudio complementario basado en metodologías cuantitativas, que develen otras relaciones de valor y de juicio que den luz en configurar el constructo de la investigación propiamente, con fundamento en la propia triangulación de datos[10].

Conclusiones

Una vez obtenidos los resultados del apartado cualitativo de la investigación y basados en los patrones del discurso, triangulación y auditoría externa. Se puede inferir lo siguiente en relación a la muestra poblacional y objeto de estudio:

Estatus de las TI en el país o entidad.

Las TI se encuentran en rezago a nivel nacional

Existe éxito relativo en algunas entidades del país

Mediante el esfuerzo tripartita sustentado en la triple hélice, las TI pueden eventualmente desarrollarse

Gestión del capital humano.

El desarrollo del capital humano en TI se considera bajo en la entidad.

Las universidades y el gobierno deben tener la iniciativa.

Se debe financiar el capital humano mediante proyectos tipo PROSOFT.

Modelo de gestión de proyectos.

El mecanismo de la clusterización de la industria es ideal para la gestión de proyectos sectoriales.

Son pocas las empresas medianas y grandes en el país, falta impulso a su desarrollo mediante los fondos sectoriales.

Hay un área de oportunidad en el desarrollo de la industria de TI para funcionar como una fuerza transversal a la economía.

Metodologías innovadoras.

La calidad va muy relacionada con las buenas prácticas globales.

Los proyectos deben ir acompañados con metodologías innovadoras.

Se debe gestionar capital humano en TI con capacidades de desarrollar proyectos bajo metodologías de prácticas globales.

El papel de la industria de TI.

La industria de TI impulsa de manera transversal a la economía.

Las TI hacen más competitiva a las entidades económicas.

Existen países que han probado este modelo de desarrollo.

Referencias

- [1] F. C. Cabrera, "Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa," 2005.
- [2] H. Henao Delgado and Lucely. Villegas Villegas, *Investigación cualitativa*. Icfes, 1996.
- [3] P. S. J Taylor R Bogdan, "Introducción a los métodos cualitativos," 2000.
- [4] M. Okuda Benavides and C. Gómez-Restrepo, "Métodos en investigación cualitativa: triangulación," 2005.
- [5] M. M. Arias Valencia, "La triangulación metodológica sus principios, alcances y limitaciones," 2000.
- [6] R. de E. Belkys, "Investigación cualitativa, fundamentos y praxis," Caracas, 2014. [Online]. Available: http://listado.mercadolibre.com.ve/_CustId_84453555GARANTIZADO
- [7] Quecedo, Rosario, Castaño, and Carlos, "Introducción a la metodología de investigación cualitativa," 2002, [Online]. Available: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17501402>
- [8] D. San and M. Cantero, "Teoría fundamentada y Atlas TI: recursos metodológicos para la investigación educativa," 2014. [Online]. Available: <http://redie.uabc.mx/vol16no1/contenido-sanmartin.html>
- [9] B. y P. de T. Juan, "El método cualitativo de investigación desde la perspectiva de marketing: el caso de las universidades públicas de Madrid," 2014.
- [10] A. L. Strauss and J. M. Corbin, *Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundada*. Editorial Universidad de Antioquía, Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquía, 2002.